

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13172182

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

INFLUÊNCIA DA CHUVA DIRIGIDA NA BIODETERIORAÇÃO DE FACHADAS: ESTUDO DE CASO EM PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UFPA

Bianca Soares do Vale^{1*}, Laura Pantoja da Silva²; Carlos Murilo Santiago Castro³; Hamilton Santa Brigida Soares⁴ e Luciana Carvalho Queiroz⁵

* Autor de contato: bianca.sdovale@gmail.com

^{1,2,3,4,5} Engenharia Civil, Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil

RESUMO

A durabilidade das fachadas de uma edificação está diretamente ligada às condições de exposição, as quais variam conforme as características climáticas da região em que se encontram, bem como aos efeitos causados pelos elementos presentes nessas fachadas. A chuva dirigida, resultante da combinação entre a chuva e o vento, é a principal fonte de umidade que afeta a durabilidade e o desempenho termohigrometro das fachadas. Este estudo propõe uma avaliação do nível de exposição das fachadas de edifícios à chuva dirigida na região de Belém do Pará, por meio dos índices direcionais de chuva dirigida (ICDd) da média mensal. Esses índices foram calculados utilizando um método semi-empírico e considerando dados meteorológicos do período de 2010 a 2021. Eles fornecem informações sobre o padrão de exposição à chuva dirigida para cada orientação, levando em conta a trajetória do sol em relação ao edifício em questão. Observou-se que as orientações Norte e Leste são a mais suscetível aos efeitos da chuva dirigida.

Palavras-chave: chuva dirigida; fachada; manifestações patológicas.

ABSTRACT

The durability of the facades of a building is directly linked to the exposure conditions, which vary according to the climatic characteristics of the region in which they are located, as well as the effects caused by the elements present in these facades. Directed rain, resulting from the combination of rain and wind, is the main source of moisture that affects the durability and thermohygrometer performance of facades. This study proposes an evaluation of the level of exposure of building facades to directed rainfall in the region of Belém do Pará, by means of the directional indices of directed rainfall (DCI) of the monthly average. These indices were calculated using a semi-empirical method and considering meteorological data from 2010 to 2021. They provide information on the pattern of directed rain exposure for each orientation, taking into account the trajectory of the sun relative to the building in question. It was observed that the North and East orientations are the most susceptible to the effects of directed rain.

Keywords: wind-driven rain; facade; pathological manifestations.

1. INTRODUÇÃO

O sistema de fachadas desempenha um papel fundamental na durabilidade e vida útil da edificação, sendo o elemento mais externo e sujeito a ações adversas, as fachadas revestidas com argamassa ficam expostas ao contato direto com agentes biológicos que podem comprometer o desempenho da edificação e, conseqüentemente, reduzir sua vida útil projetada.

Estes agentes são responsáveis pela degradação de fachadas (biodeterioração), e podem ser de origem mecânica, por meio de organismos macroscópicos, como raízes de árvores ou roedores, ou de origem biológica, por meio de algas, fungos, bactérias ou cianobactérias (Pereira, 2012).

Um fator de suma importância no desenvolvimento das manifestações patológicas é o clima da região onde o edifício está localizado. Deste modo, a análise da influência de fatores climáticos (chuva, vento, temperatura) mostra-se essencial para uma correta correlação de causas e conseqüências de cada manifestação patológica e de suas interações (Martins et al., 2013).

Chuva dirigida é a chuva carregada pelo vento que é lançada de encontro ao envelope da edificação (Van Mook, 2002) e que possui um ângulo característico quanto a um plano vertical (Karagiosis; Hadjisophocleous; Cao, 1997) ela afeta diretamente o desempenho da edificação e é considerada como a maior fonte de umidade que o prédio pode receber.

A quantidade de chuva dirigida que incide nas fachadas é influenciada por diversos parâmetros, como a geometria do edifício, a topografia, a posição das fachadas, a velocidade e a direção do vento, a intensidade da precipitação, o tamanho das gotas e a duração do evento de chuva (Blocken; Hens; Carmeliet, 2002). Este grande número de parâmetros e suas variações fazem com que a quantificação da chuva dirigida seja um problema complexo, tornando necessário o aumento de estudos e medições da influência da chuva dirigida nas edificações.

A partir desses fatores, o estudo e a quantificação das cargas de chuva dirigida e seu impacto na construção são estabelecidos por meio de três métodos: métodos experimentais, métodos semi-empíricos e métodos numéricos. Este estudo propõe a mensuração dos índices de chuva dirigida no prédio de Engenharia de Alimentos através do método semi-empírico, com a análise dos dados obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia no período de 2010 a 2021 e sua correlação com a trajetória do sol na edificação em questão e manifestações patológicas identificadas nas orientações das fachadas. Como principais resultados, verificou-se que a infiltração e as manchas ocorrem de forma diferenciada em cada fachada, principalmente devido ao clima específico da cidade e à trajetória do sol na edificação.

2. METODOLOGIA

A metodologia desenvolvida neste trabalho foi realizada em duas etapas distintas. Na primeira etapa, analisaram-se as condições físicas da edificação, realizando um levantamento das manifestações patológicas presentes. Na segunda etapa, o objetivo foi calcular, através do método semi-empírico, os índices de chuva dirigida direcionais para a cidade de Belém, PA, e correlacioná-los com as causas e conseqüências observadas.

2.1 Mensuração de manifestações patológicas da edificação

A mensuração das manifestações patológicas no prédio de Engenharia de Alimentos foi realizada através de um estudo de caso das condições atuais das fachadas, conforme descrito por Maia e Costa (2021).

O objetivo deste estudo foi realizar uma inspeção predial, empregando análise visual e elaboração de um mapa de danos, a fim de identificar manifestações patológicas e, a partir disso, quantificar a degradação da fachada em valores numéricos (Fator de Danos). Adicionalmente, foram conduzidos ensaios não destrutivos, como percussão, termografia e mapeamento de fissuração, com o intuito de identificar possíveis causas das manifestações patológicas encontradas (Maia e Costa, 2021).

As informações obtidas no estudo citado serão utilizadas neste trabalho para correlacioná-las com outros parâmetros, como a incidência de chuva dirigida e o trajeto solar na edificação.

2.2 Índice de chuva dirigida

2.2.1 Método semi-empírico

Nele, os índices baseiam-se em relações entre os dados de vento e da precipitação pluviométrica. O índice de chuva dirigida (ICD) é o produto entre a velocidade média do vento e a quantidade total de precipitação (Blocken; Carmeliet, 2004). A seguir, a Equação 1 indica a expressão para o cálculo do ICD.

$$ICD = \frac{V \times P}{1000} \quad (1)$$

Onde:

ICD = índice de chuva dirigida ($\frac{m^2}{s}$);

V = velocidade média do vento;

P = precipitação do vento (mm).

A partir dos métodos semi-empíricos, o índice de chuva dirigida pode ser representado de diversas maneiras: ICD anual, ICD mensal, ICD sazonal e ICD direcional. Para o ICD anual, mensal ou sazonal o cálculo é realizado a partir das médias anuais, mensais ou sazonais de velocidade média do vento e total de precipitação, respectivamente. Para o ICD direcional, é possível realizar a criação de gráficos (tipo “rosetas”) que têm a finalidade de visualizar quais fachadas da edificação estão mais expostas à chuva dirigida em uma determinada região (Giongo, 2007).

Com a finalidade de classificar os índices de chuva dirigida e enquadrar as edificações e suas respectivas regiões em graus de agressividade, Lacy (1977) adotou três faixas de acordo com os valores de ICD anuais:

1. Protegida ou branda para índices menores ou igual a 3 m²/s;
2. Moderada para índices entre 3 e 7 m²/s ;
3. Severa para índices maiores ou igual a 7 m²/s.

Entretanto, Chand e Bhargava (2002) propuseram uma quarta faixa, considerando as condições severas de ambiência para valores de ICD maiores do que 11 m²/s.

De acordo com as condições de cada região, esses níveis de exposição podem precisar de ajustes em locais que seja necessário avaliar a proximidade da costa, elevação do terreno e altura da edificação.

A Tabela 1 indica os graus de exposição e as respectivas classificações para as recomendações.

Tabela 1 – Faixas de exposição à chuva dirigida.

Faixa (m ² /s)	Grau de exposição			
	Lacy (1977)	Chand e Bhargava (2002)	Lacy (com recomendação)	Chand e Bhargava (com recomendação)
$ICD \leq 3$	Protegido	Protegido	Moderado	Moderado
$3 < ICD \leq 5$	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
$5 < ICD \leq 7$	Moderado	Alto	Severo	Alto
$7 < ICD \leq 11$	Severo	Severo	Severo	Severo
$ICD > 11$	Severo	Severo	Severo	Severo

Fonte: Lacy apud Fazio, Mallidi e Zhu (1995), Chand e Bhargava (2002), Marsh (1977)

2.2.2 Condições ambientais e aplicação do método

Foram coletados dados diários de direção e velocidade do vento, e precipitação de chuva da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na região de Belém-PA, no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2021. Com isso, os índices de chuva dirigida foram obtidos conforme método semi-empírico proposto por Lacy (1997).

Para a elaboração dos índices, foram desconsiderados os dias que apresentavam valores com erro de medição, como “-99.999” e precipitações iguais a 0 (zero). Ventos com velocidade inferiores a 0,5 m/s, também foram desconsiderados, visto que ventos com essa velocidade não apresentam interferências significativas na análise de chuva dirigida (Melo Júnior e Carasek, 2011).

Para elaboração dos gráficos de incidência de chuva dirigida na região, houve uma transformação das direções dos ventos medidas em graus para as oito direções, de acordo com a Tabela 2. Por fim, foram utilizadas as faixas de exposição propostas por Chand e Bhargava (2002) para classificar os valores dos índices obtidos, conforme Tabela 1.

Tabela 2 - Direção dos ventos para o cálculo do índice de chuva dirigida.

Norte	N	337,5° ≤ X < 22,5°
Nordeste	NE	22,5° ≤ X < 67,5°
Leste	E	67,5° ≤ X < 112,5°
Sudeste	SE	112,5° ≤ X < 157,5°
Sul	S	157,5° ≤ X < 202,5°
Sudoeste	SO	202,5° ≤ X < 247,5°
Oeste	O	247,5° ≤ X < 292,5°
Noroeste	NO	292,5° ≤ X < 337,5°

Fonte: Lacy apud Fazio, Mallidi e Zhu (1995), Chand e Bhargava (2002), Marsh (1977)

Com o uso de simulação computacional, elaborou-se a modelagem 3D das fachadas, utilizando o software Revit na versão 2021, representando a volumetria do edifício estudado obedecendo aos projetos oficiais. Para a análise solar, foi utilizado o banco de dados disponível na plataforma Solar

Analysis, sendo que dados são fornecidos pela estação climática da World Meteorological Organization (WMO) mais próxima à cidade de Belém no período de 2011 a 2020. Com isso, foi possível identificar o valor médio de insolação (kWh/m²) e o anual (kWh/m²ano) do local de estudo. Além de traçar o caminho do sol para simular o comportamento dele no entorno da fachada.

3. RESULTADOS

3.1 Mensuração de manifestações patológicas da edificação

Através das análises do estudo de Maia e Costa (2021). Temos que os resultados obtidos através de FD e FGD, vinculados aos ensaios não destrutivos realizados durante as inspeções do edifício em análise, demonstraram eficácia na representação e identificação das degradações.

Visto que os fatores adotados permitiram estabelecer que os manchamento por umidade é a manifestação patológica mais recorrente nas fachadas analisadas, sendo as fachadas Norte e Leste as mais atingidas. As outras manifestações patológicas encontradas mostram-se de forma menos recorrente, tendo como prováveis causas problemas de execução, tais como: falta de impermeabilização da fundação, espessura do reboco de revestimento acima do recomendado em norma e falta de elementos arquitetônicos de proteção às fachadas. (Maia e Costa, 2021).

No estudo de Maia e Costa (2021) o valor de FGD Geral foi de 12,48%, indicando um nível de degradação mediano, porém analisando as fachadas individualmente, observou-se que as fachadas Norte e Leste com maior valor de FGD (19,81% e 25,65%, respectivamente). Logo, o posicionamento das fachadas se mostra diretamente relacionado na intensidade dos danos apresentados. Nas Figuras 1 e 2, a seguir, é possível analisar o desenvolvimento dessas manifestações patológicas nas orientações citadas (Norte e Leste)

. Figura 1 – Ficha de Danos da fachada Norte.

FACHADA NORTE

Fonte: Maia e Costa (2021)

. Figura 2 - Ficha de Danos da fachada Leste.

FACHADA LESTE

Fonte: Maia e Costa (2021)

3.2 Índice de chuva dirigida

Os resultados de índice de chuva dirigida direcional calculados foram representados na forma de gráficos do tipo rosetas, com a finalidade de visualizar facilmente as direções predominantes de chuva dirigida. Na Figura 1 ilustra-se, por simplificação, a resultante da média de ICDD mensal no período de 2018 a 2021. Observa-se que os maiores valores de ICDD médio correspondem aos quadrantes NE e SE, e o menor valor, ao quadrante NO e SO.

Figura 1 - Direção dos ventos para o cálculo do índice de chuva dirigida.

Fonte: Autores (2024)

Dessa forma, ao correlacionar com o estudo de Maia e Costa (2021), torna-se evidente que as fachadas que mais apresentam manchamento como manifestação patológica predominante (Norte e Leste) coincidem com os índices de chuva dirigida que também predominam nessas direções. Isso indica que a mensuração através do método semi-empírico de chuva dirigida demonstra eficácia quando analisada em conjunto com as condições de manifestações patológicas decorrentes do excesso de umidade nas fachadas, uma vez que apresenta uma correlação significativa com a umidade real presente na superfície dos revestimentos. O traçado do caminho do sol, representado pela Figura 3, revela que as fachadas que mais recebem incidência solar são as orientadas para Leste e Oeste, alinhando-se com os lados da edificação.

Figura 3 – Caminho do sol no prédio de Engenharia de Alimentos.

Fonte: Autores (2024)

Apesar de as fachadas Norte e Leste receberem a maior sobrecarga de chuva dirigida, e a fachada Leste receber uma maior incidência solar em comparação com a fachada Norte, é interessante observar que a fachada Leste apresenta uma área de manchamento mais expressiva. Isso ocorre porque ela possui menos detalhes arquitetônicos que atuam como proteção contra manchamentos ou outras manifestações patológicas decorrentes de agentes intempéris.

Na análise dos valores do ICDA de cada ano do período 2010-2021 (Tabela 3), observa-se uma variação não tão expressiva, sendo o menor valor 2,52 m²/s no ano de 2013, e o maior, 4,8 m²/s em 2015. De acordo com a metodologia de Chand e Bhargava (2002), o nível de exposição foi moderado para quase todos os anos do período, exceto para 2010, 2012 e 2013, cuja exposição foi protegida. Enfatiza-se que o ano de 2021 apresenta um ICDA de 0,3 pois foi o único ano que considerou somente o mês de janeiro. A exposição média no período analisado foi moderada, caracterizando, assim, um ambiente de condições não agressivas.

Tabela 3 – ICD anual.

Ano	ICDa (m ² /s)	Nível de Exposição Chand e Bhargava (2002)	Chand e Bhargava (com recomendação)
2010	2,78	Protegido	Moderado
2011	3,03	Moderado	Moderado
2012	2,67	Protegido	Moderado
2013	2,52	Protegido	Moderado
2014	4,6	Moderado	Moderado

2015	4,8	Moderado	Moderado
2016	4,4	Moderado	Moderado
2017	3,8	Moderado	Moderado
2019	4,5	Moderado	Moderado
2020	4,3	Moderado	Moderado
2021	0,3	Protegido	Protegido
Total	3,56	Moderado	Moderado

Fonte: Autores

O índice anual de chuva dirigida foi calculado com o objetivo de obter mais informações sobre o ambiente durante o período de 2010 a 2021. Esse cálculo visa determinar com eficiência a classificação adequada da agressividade do ambiente de Belém, PA, que foi caracterizado como moderado.

4. CONCLUSÃO

A média do ICDA, referente ao período de 2010 a 2021, indica níveis bastante similares de chuva dirigida ao longo do ano, mantendo-se dentro de uma faixa de classificação moderada, com valores variando de 2,52 a 4,8 m²/s.

As análises das manifestações patológicas da edificação revelaram que as fachadas Norte e Leste apresentam uma área significativa de manchamento em comparação com os dados dos índices pluviométricos por direção. Isso confirma a eficácia da mensuração da chuva dirigida através do método semi-empírico, destacando a importância de estudos dessa natureza na identificação das fachadas mais expostas à chuva dirigida.

A partir da classificação do ambiente e da identificação das orientações que recebem a maior sobrecarga de pluviometria, torna-se possível projetar e executar edificações com considerações específicas para reduzir o desenvolvimento de manifestações patológicas decorrentes de umidades e agentes intempéries.

REFERÊNCIAS

BLOCKEN, B.; CARMELIET, J. A Review of Wind-driven Rain Research in Building Science. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, v. 92, n. 13, p. 1079-1130, Nov. 2004.

BLOCKEN, B.; HENS, H.; CARMELIET, J. Methods for the Quantification of Driving Rain on Buildings. *ASHRAE Transactions*, v. 108, n. 2, p. 338-350, 2002.

CHAND, I.; BHARGAVA, P. K. Estimation of Driving Rain Index for India. *Building and Environment*, v. 37, n. 5, p. 549-554, maio. 2002

GIONGO, M. Análise do Nível de Exposição das Edificações à Chuva Dirigida para Florianópolis. 2007. 107 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de PósGraduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

KARAGIOZIS, A.; HADJISOPHOCLEOUS, G.; CAO, S. Wind-Driven Rain Distributions on Two Buildings. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, v. 67/68, p. 559-572, abr./jun. 1997.

LACY, R. E. *Climate and Building in Britain: Building Research Establishment*. London: Her Majesty's Stationery Office, 1977. 185 p.

MARTINS A.M; PIRES, P.F.; SILVA, T.M. Influência dos fatores climáticos na fissuração de interface estrutura de concreto-alvenaria. 2013. Trabalho de Conclusão (Livre-Docência) - Escola de Engenharia Civil. Universidade Federal de Goiânia, GO, Brasil, 2013.

MELO JÚNIOR, C. M.; CASAREK H. Índices de chuva dirigida direcional e análise do nível de umedecimento em fachadas de edifício multipavimentos em Goiânia, GO. 2011 *Ambiente Construído*, v. 11, n. 3, p. 23-37, 2011.

PEREIRA, L. M. Avaliação das patologias e da biodeterioração na biblioteca central da UFSM. 2012. Dissertação (Livre-Docência) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS, Brasil, 2012.

VAN MOOK, F. J. R. *Driving Rain on Building Envelopes*. 2002. 198 f. Thesis (Ph.D. Thesis) - Technische Universiteit Eindhoven, Netherlands, 2002.